

СОЗДАНИЕ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ КАФЕДРЕ «НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»

Ўринов Ахаджон Алишер угли

Студент Ферганского политехнического института.

Научный руководитель: Ходжаев С.М.

Ферганского политехнического института.

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы проведения лабораторных и практических занятий по дисциплинам связанных с изучением устройства, принципа работы, технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. А так же в целях создания материальной базы для проведения занятий, исследований и мониторинга технического состояния автомобилей эксплуатируемых в Ферганской области, обеспечения рабочими местами студентов и качественного обслуживания и ремонта машин создании при кафедре «Наземные транспортные средства и их эксплуатация» Ферганского Политехнического Института станции технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей.

Ключевые слова: автосервис, учебный процесс, организационная основа.

Согласно государственному образовательному стандарту для подготовки специалистов бакалавров и магистров в области Наземные транспортные средства и их эксплуатация (автомобильный транспорт), Наземные транспортные средства и системы (по автомобильному транспорту) кроме лекционных занятий необходимо проведение лабораторных и практических занятий по специальным дисциплинам.

Помимо профильных занятий студенты в ходе обучения согласно учебных планов проходят следующие виды практик: ознакомительную, учебную, производственную и преддипломную. Исходя, из вышеизложенного составляются программы практик для выполнения необходимого объема работ на автотранспортных предприятиях.

Однако в данное время при выполнении данной части учебного плана возникают многочисленные проблемы, некоторые из которых перечислены ниже:

-практическое отсутствие станций технического обслуживания отвечающих современному уровню развития автомобильного сервиса (станции построены кустарным методом, не отвечают требованиям проектирования АТП, отсутствие современных оборудований);

-недостаточная квалификация персонала станций;

-практически на всех станциях технического обслуживания отсутствует технологическая документация по обслуживанию и ремонту автомобилей;

-многие предприятия отказываются заключать договора или же требуют высокой платы за допуск студентов на свою производственную базу.

Изучение станций технического обслуживания города Фергана показала, что имеющиеся СТО в основном направлены на обслуживание легковых автомобилей, работы в них ведутся по устранению возникших неисправностей.

Комплексные работы по техническому обслуживанию установленные изготовителями практически не ведутся.

- ✓ Продажа запасных частей, материалов, аксессуаров автомобилей и специализированного инструмента.
- ✓ Спецкомплектация (тюнинг) автомобилей;
- ✓ Техническая помощь на дорогах, эвакуация автомобилей, требующих серьезного ремонта в радиусе 50-60 км.
- ✓ Автотехническая экспертиза технического состояния автомобилей пострадавших в результате ДТП (планируется получение государственной аккредитации и лицензии на выполнение соответствующего вида работ);
- ✓ Оценка остаточной стоимости автомобилей;
- ✓ Оценка стоимости восстановления автомобилей пострадавших при ДТП;
- ✓ Статистический учет неисправностей и отказов автомобильных средств;
- ✓ Оказаний консультационных услуг автотранспортных предприятий и частных лиц по вопросам технической эксплуатации и ремонта автомобилей;
- ✓ Заключение договоров на техническое обслуживание с юридическими и физическими лицами и выполнение на их основе работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту парков предприятий или автомобилей частных владельцев;
- ✓ Все виды обслуживания собственного парка Ферганского Политехнического Института;
- ✓ Ремонт подержанных узлов и агрегатов для оборотного фонда и запасных частей.

Таким образом создания станции технического обслуживания при кафедре “НТС и Э” Ферганского Политехнического института в первую очередь обеспечит интеграцию результатов научной работы в учебный процесс, лабораторные и практические занятия проводимые на СТО по специальным дисциплинам помогут студентам постигнуть основы профессии, появиться возможность полноценного обучения, благодаря которому студенты и магистры смогут справиться не только с теми проблемами, которые были предусмотрены в ходе обучения, но и с новыми, непредсказуемыми, потенциально существующими проблемами.

Современность станции технического обслуживания, укомплектованность его современным оборудованием и конечно высококвалифицированными специалистами позволит в кратчайшие сроки покрыть расходы на строительства и приносить не плохие доходы в счет института.

Литература.

1. Khodjaev, S. M. (2022). The main problems of organization and management of car maintenance and repair stations in the Ferghana region. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 3(09), 38-47.
2. O'G, G. O. U. B., Jaloldinov, L., Otabayev, N. I., & Xodjayev, S. M. (2021). MEASUREMENT OF TIRES PRESSURE AND LOAD WEIGHT ON THE. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 1055-1061.
3. Maxmudov, N. A., Ochilov, T. Y., Kamolov, O. Y., Ashurxodjaev, B. X., Abdug'aniev, S. A., & Xodjayev, S. M. (2021). TiN/Cr/Al₂O₃ AND TiN/Al₂O₃ HYBRID COATINGS STRUCTURE FEATURES AND PROPERTIES RESULTING FROM COMBINED TREATMENT. *Экономика и социум*, (3-1), 176-181.

4. Khodjaev, S. M., & Rakhmonova, S. S. (2022). SAVING RESOURCES IN THE OPERATION, MAINTENANCE OF AUTOMOTIVE EQUIPMENT. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 5, 18-27.
5. Abduraxmonov, A. G., Xodjayev, S. M., Otaboyev, N. I., & Abduraximov, A. A. (2022). FORMATION OF PRODUCTS FROM POWDERED POLYMERS BY ROTATIONAL AND BLOWING METHOD. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(03), 41-51.
6. Xodjayev, S., Xusanjonov, A., & Botirov, B. (2021). Transport Vositalari Dvigatellarida Dimetilefir Yoqilg'isidan Foydalanish. *Scientific progress*, 2(1), 1531-1535.
7. Xodjayev, S., Xusanjonov, A., & Botirov, B. (2021). Gibrid dvigatelli avtomobillardan foydalanib ichki yonuv dvigatellari ishlab chiqargan quvvat samaradorligini oshirish va atrof-muhitga chiqarilayotgan zararli gazlarni kamaytirish. *Scientific progress*, 2(1), 1523-1530.